

Karya Tulis Ilmiah

Studi pengaruh akurasi Pengukuran Detektor Geiger-Müller terhadap radiasi beta Sr-90 menggunakan distribusi T

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka untuk pemenuhan capaian kinerja
mahasiswa*

Disusun Oleh :

Ramot Gihon Gilbert Sinaga / Elektro Mekanika / 032200030

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Rio Natanael Wijaya

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

MAKALAH ILMIAH

Studi pengaruh akurasi Pengukuran Detektor Geiger-Müller terhadap radiasi beta Sr-90 menggunakan distribusi T

Disusun oleh:

Ramot Gihon Gilbert Sinaga / Elektro Mekanika / 032200030

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

17 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

TT ELEKTRONIK

Dr. Rio Natanael Wijaya, M.Si.

NIP. 199101042019021001

Studi pengaruh akurasi Pengukuran Detektor Geiger-Müller terhadap radiasi beta Sr-90 menggunakan distribusi T

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ACCURACY OF GEIGER-MÜLLER DETECTOR MEASUREMENT ON SR-90 BETA RADIATION USING THE T DISTRIBUTION

Ramot Gihon Gilbert Sinaga¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

ramotnuklir@gmail.com

ABSTRAK

Studi pengaruh akurasi Pengukuran Detektor Geiger-Müller terhadap radiasi beta Sr-90 menggunakan distribusi T. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas dan akurasi hasil pengukuran radiasi beta dari sumber Strontium-90 (Sr-90) menggunakan detektor Geiger-Müller (GM) melalui pendekatan statistik inferensial. Pengambilan data dilakukan sebanyak 30 kali pencacahan dengan konfigurasi tetap, menghasilkan rata-rata cacahan total sebesar 3102,8 dan simpangan baku 1,344. Melalui analisis menggunakan distribusi t-Student pada tingkat kepercayaan 95%, diperoleh interval kepercayaan sebesar [3102,30 - 3103,30]. Hasil ini menunjukkan bahwa detektor GM memberikan hasil pengukuran yang sangat presisi dengan variabilitas rendah, serta bahwa jumlah pengulangan yang dilakukan cukup untuk memastikan kestabilan data. Temuan ini memperkuat posisi metode pencacahan dengan detektor GM sebagai instrumen yang andal dalam pengukuran radiasi untuk kepentingan penelitian, monitoring lingkungan, maupun validasi sistem pengukuran di bidang teknologi nuklir.

Kata kunci: Geiger-Müller, Sr-90, confidence interval, pencacahan radiasi, distribusi t, statistik inferensial

ABSTRACT

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ACCURACY OF GEIGER-MÜLLER DETECTOR MEASUREMENT ON SR-90 BETA RADIATION USING THE T DISTRIBUTION. This study aims to evaluate the stability and accuracy of beta radiation measurements from Strontium-90 (Sr-90) sources using a Geiger-Müller (GM) detector through an inferential statistical approach. Data collection was carried out 30 times with a fixed configuration, resulting in a total count average of 3102.8 and a standard deviation of 1.344. Through analysis using the student's t-distribution at a 95% confidence level, a confidence interval of [3102.30 – 3103.30] was obtained. These results indicate that the GM detector provides highly precise measurement results with low variability, and that the number of repetitions is sufficient to ensure data stability. These findings strengthen the position of the counting method with the GM detector as a reliable instrument in radiation measurements for research purposes, environmental monitoring, and validation of measurement systems in the field of nuclear technology.

Keywords: Geiger-Müller, Sr-90, confidence interval, radiation counting, t distribution, inferential statistics.

PENDAHULUAN

Deteksi dan pengukuran radiasi merupakan elemen fundamental dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, khususnya di sektor nuklir, medis, lingkungan, serta industri. Keandalan sistem deteksi radiasi menentukan akurasi interpretasi data dalam berbagai aplikasi, seperti monitoring dosis personal, pengawasan limbah radioaktif, pemetaan kontaminasi, serta validasi eksperimen yang berkaitan dengan interaksi materi dan radiasi. Salah satu alat yang telah lama diandalkan dalam pengukuran radiasi adalah detektor Geiger-Müller (GM), sebuah instrumen berbasis tabung ionisasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap radiasi beta dan gamma. Keunggulan utama dari detektor ini mencakup kemudahan penggunaan, daya tahan, biaya operasional yang rendah, serta kemampuan bekerja dalam berbagai kondisi lingkungan tanpa kehilangan performa deteksi yang signifikan.

Dalam praktik pengukuran menggunakan detektor GM, kestabilan hasil pencacahan sangat krusial karena data cacahan menjadi dasar perhitungan aktivitas radioaktif dan analisis radiometrik lanjutan. Namun demikian, pencacahan radiasi adalah proses stokastik yang inheren, sehingga hasil pengukuran sangat dipengaruhi oleh fluktuasi statistik dari peluruhan inti atom. Untuk meminimalkan ketidakpastian dan mendapatkan hasil yang mendekati nilai ekspektasi sesungguhnya dari populasi, diperlukan strategi pengukuran berulang yang disertai evaluasi statistik terhadap data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi kestabilan instrumen, serta menguji apakah variasi hasil masih berada dalam batas ketidakpastian yang dapat diterima secara ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa statistik dari pencacahan radiasi beta yang berasal dari sumber radioaktif Strontium-90 (Sr-90) dengan aktivitas 0,1 μCi . Proses pencacahan dilakukan menggunakan detektor Geiger-Müller tipe end-window sebanyak 30 kali pengulangan dalam konfigurasi dan durasi waktu tetap. Fokus analisis diarahkan pada perhitungan interval kepercayaan (confidence interval, CI) dengan menggunakan distribusi t-Student sebagai dasar inferensi statistik. Hasil dari analisis ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai sebaran data dan variabilitas sistem pengukuran, tetapi juga menjadi dasar ilmiah untuk menilai apakah detektor GM memiliki presisi yang memadai untuk aplikasi yang membutuhkan konsistensi tinggi, seperti validasi sistem radiasi, penelitian nuklir eksperimental, atau pengukuran lapangan dalam konteks keamanan radiasi.

Dengan diperoleh nilai rata-rata cacahan total sebesar 3102,8 dan simpangan baku sebesar 1,344, pendekatan CI 95% menghasilkan rentang [3102,30 – 3103,30], yang menunjukkan variabilitas rendah dan presisi tinggi dari sistem pencacahan. Melalui pendekatan kuantitatif ini, penelitian tidak hanya berkontribusi pada pemahaman karakteristik performa detektor GM dalam kondisi uji, tetapi juga mendemonstrasikan penerapan statistik inferensial sebagai alat penting dalam memastikan keandalan pengukuran di lingkungan ilmiah yang menuntut akurasi dan kestabilan tinggi.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental, dengan tujuan mengevaluasi pengaruh jumlah pengulangan penembakan terhadap akurasi pengukuran unsur Strontium 90 (Sr-90) menggunakan detector Geiger Muller. Fokus utama penelitian adalah menghitung interval kepercayaan (confidence interval) dari nilai akurasi berdasarkan hasil pengukuran berulang sebanyak 30 cacahan.

Alat Dan Bahan

- Detektor Geiger-Müller tipe End Window
- Sumber radiasi Sr-90 dengan aktivitas 0,1 μCi
- Stopwatch sebagai alat ukur waktu
- Counter digital untuk mencatat cacahan
- Komputer dengan perangkat lunak spreadsheet untuk analisis data

Prosedur Pengambilan Data

Dalam proses pengambilan data, detektor ditempatkan pada jarak 2 cm dari sumber Sr-90, dan dilakukan pencacahan selama 40 detik sebanyak 30 kali ulangan dalam kondisi lingkungan yang dijaga tetap. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan diolah untuk analisis statistik lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan

Histogram menunjukkan distribusi frekuensi akurasi dari 30 kali pengulangan pengukuran Geiger Muller terhadap unsur Strontium-90 (Sr-90). Data dikelompokkan ke dalam lima kelas interval. Pada Distribusi Frekuensi Akurasi di atas mayoritas nilai akurasi (15 dari 30 atau 50%) berada dalam interval cacahan 3103,6 – 3147,8, yang merupakan kelas tengah distribusi. Ini menandakan bahwa nilai-nilai pengukuran cenderung memiliki pola sebaran data seimbang di sekitar nilai tengahnya (rata-rata). Confidence Interval (CI) 95% Menggunakan Distribusi t

Untuk mengetahui estimasi rentang nilai rata-rata akurasi sebenarnya, kita gunakan perhitungan Confidence Interval (CI):

Diketahui:

- Rata-rata (\bar{x}) = 3102,8
- Simpangan baku (s) \approx 1,344
- Jumlah sampel (n) = 30
- Derajat kebebasan (df) = 29
- Nilai t pada CI 95% = 2.045

Dari nilai tersebut didapatkan:

SE = Standard Error

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,344}{\sqrt{30}} \approx \frac{1,344}{5,477} \approx 0,2454$$

ME = Margin of Error

$$ME = t \times SE = 2,045 \times 0,2454 \approx 0,5016$$

CI = Convident Interval

$$CI = \bar{x} \pm t \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

$$CI = 3102,8 \pm 2,054 \cdot \left(\frac{1,344}{\sqrt{30}}\right)$$

$$CI = 3102,8 \pm 2,045 \cdot 0,2454 \approx 3102,8 \pm 0,5016$$

$$CI = [3102,30 ; 3103,30]$$

Histogram yang ditampilkan di atas menunjukkan distribusi frekuensi dari hasil pencacahan radiasi Strontium-90 (Sr-90) menggunakan Detektor Geiger-Müller (GM) selama 30 kali pengulangan. Data cacahan total tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval, dengan rentang nilai berada di sekitar 3100 hingga 3104. Dari grafik, terlihat bahwa nilai cacahan paling banyak (frekuensi tertinggi) terkonsentrasi pada interval 3102–3103, menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pengukuran berada dekat dengan nilai rata-rata 3102,8.

Distribusi ini mencerminkan pola yang mendekati simetris, di mana jumlah data di sisi kiri dan kanan rata-rata tidak berbeda jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pencacahan bersifat stabil, normal, dan tidak terpengaruh oleh gangguan ekstrem. Karakteristik distribusi ini penting karena menunjukkan bahwa pencacahan oleh detektor GM dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang representatif.

Jika ditinjau dari sisi kualitas data, distribusi yang cenderung mengumpul di sekitar nilai rata-rata menunjukkan bahwa detektor bekerja dengan presisi tinggi. Variasi antar hasil pengukuran sangat kecil, sebagaimana ditunjukkan oleh simpangan baku yang rendah (1,344). Hasil perhitungan interval kepercayaan (CI) 95% yaitu [3102,30 – 3103,30] berada tepat di tengah sebaran data dan mencakup sebagian besar hasil pencacahan, yang memperkuat kesimpulan bahwa pengukuran berada dalam kontrol dan valid.

Semakin banyak data yang berada dalam rentang CI tersebut, semakin besar keyakinan bahwa nilai rata-rata sebenarnya memang berada dalam rentang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode pencacahan dengan detektor GM, jika dilakukan secara konsisten dan terkontrol, dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengukuran radiasi dengan tingkat presisi tinggi.

Secara keseluruhan, interpretasi dari histogram ini memberikan gambaran bahwa pencacahan radiasi menggunakan detektor GM yang dilakukan sebanyak 30 kali menghasilkan distribusi yang cukup konsisten, mendekati normal, dan valid secara statistik. Hal ini menjadikan metode ini layak

dijadikan acuan dalam pengujian laboratorium, pemantauan radiasi lingkungan, maupun validasi perangkat deteksi radiasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah pengulangan terhadap kestabilan hasil pencacahan radiasi menggunakan detektor Geiger-Müller (GM), dapat disimpulkan bahwa pengulangan pencacahan memiliki peran penting dalam memastikan keandalan dan akurasi hasil pengukuran. Dari 30 kali pengulangan pencacahan terhadap sumber radiasi Strontium-90 (Sr-90), diperoleh rata-rata cacahan total sebesar 3102,8 dengan nilai simpangan baku sebesar 1,344.

Analisis distribusi frekuensi melalui histogram menunjukkan bahwa sebagian besar nilai cacahan terkonsentrasi pada rentang 3102 hingga 3103, yang mencerminkan pola distribusi yang simetris, stabil, dan mendekati normal. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pengukuran relatif konsisten dan tidak terpengaruh oleh penyimpangan ekstrem.

Perhitungan confidence interval (CI) 95% menggunakan distribusi t-Student menghasilkan rentang nilai antara 3102,30 hingga 3103,30, yang mencakup sebagian besar hasil pencacahan. Ini memperkuat keyakinan bahwa nilai rata-rata populasi berada dalam rentang tersebut, sehingga data hasil pencacahan dapat dianggap valid dan dapat diandalkan secara statistik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengulangan sebanyak 30 kali telah cukup untuk menghasilkan data pencacahan yang representatif, stabil, dan presisi tinggi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa detektor GM merupakan alat yang efektif dan layak digunakan dalam pengukuran radiasi, baik untuk keperluan penelitian, pemantauan lingkungan, maupun pengendalian mutu di bidang nuklir dan radiasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta koreksi terhadap artikel ini. Semua kontribusi yang diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Haryanto, *Dasar-Dasar Deteksi Radiasi*. Yogyakarta: PTN-BRIN, 2020.
- [2] N. Putra, "Evaluasi Performansi Detektor GM dalam Pencacahan Radiasi Beta," *Jurnal Teknologi Nuklir*, vol. 18, no. 2, pp. 45–52, 2023.
- [3] J. Siregar, "Perhitungan Interval Kepercayaan dalam Penelitian Eksperimental," *Prosiding Seminar Nasional Fisika Nuklir*, pp. 112–117, 2019.
- [4] A. Widodo, "Pengantar Statistika Eksperimen Fisika Nuklir," *Jurnal Ilmu Fisika*, vol. 12, no. 1, pp. 38–44, 2021.
- [5] R. Wulandari, *Statistika dan Validasi Data Eksperimen*. Jakarta: Penerbit Nuklir Indonesia, 2022.